

**ABAY IJODIY ME’ROSI VOSITASIDA TALABALARDA HAMDO‘STLIK
TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH**

Yarmuxammat Madaliyev

M.Avezov nomidagi JQU, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10010947>

Abay Ibrohim Qunonbayev – yangi qozoq adabiyoti va adaabiy tilning asoschisi. U o‘n yoshlaridan boshlab sh’erlar ijod qila boshlagan. O‘z ijodi bilan qozoq she‘riyatida yangi davrni boshlab bergan.

Tadqiqotga ob’ekt sifatida Abay Qunonboy o‘g‘lining barcha joriy nashrdagi she‘riy to‘plamlari, shuningdek *abai.kz*; *madenimura.kz* elektron saytlari adabiy manba sifatida tanlab olingan. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tarixiy-qiyosiy, kontekstual, kompleks va funksional tahlil usullaridan foydalanilgan.

Abayshunoslik tarixi va rivojlanish dinamikasi. Abay o‘z asarlarini qog‘ozga ko‘chirib, tanish-bilishlariga taqdim qilar, ular o‘z ovul-ellariga olib ketib, turli davralarda o‘qib berishar va xalq ularni tez yod olar edi. Shu tariqa, bu asarlar muallif matniga ega bo‘lishiga qaramay, asosan og‘zaki tarzda tarqaldi. Abay hayotlik paytida yagona jild ostida to‘planib kitobat qilinmadi. Shu bois ham, abayshunoslik yo‘sinidagi izlanishlar oqin vafotidan besh yil o‘tgach (1909 yildan e‘tiboran), Alixon Bekeyxanov, Ahmad Boytursun o‘g‘li va Miryoqub Davlat o‘g‘li kabi fidoyi muxlislar tomonidan quyidagi shakllarda boshlandi:

- a) qo‘lyozmalarni yig‘ish;
- b) el og‘zidan yozib olish;
- v) nashr ishlarini amalga oshirish;
- g) ilk maqolalar yozish.

Jumladan, Kiketoy va Ko‘kboy Jonota o‘g‘li kabi oqinlar ko‘magida to‘plangan badiiy asarlar Alixon Bekeyxonov muharrirligida 1909 yili Qozon shahrida chop etildi. Shu yili Sankt-Peterburg shahrida Abay “Tanlangan asarlar” nashrdan chiqdi. Sankt-Peterburg nashridan shoir tarjimalari bilan qo‘shib hisoblaganda shoirning 140 qa yaqin she‘rlari, shuningdek “Iskandar” va “Ma’sud” dostonlari joy oldi. Binobarin, bu nashr o‘zining ishonchliligi, qadimiyligi va mukammalligi bilan alohida ajralib turadi.

Abayshunoslik. Abayshunoslik haqida gap ketar ekan, albatta Semeydagi Abay muzeyi tashkilotchisi Qayum Muhamadxonov nomini alohida ta’kidlash o‘rinlidir. Zotan, hozirda davlat muhofazasiga olingan bu muzeyda o‘n uch mingdan ortiq qimmatli eksponatlar saqlanadi. Olimning muhim xizmatlaridan yana biri – bu “Abay asarlari tekstologiyasi” mavzusida yozilgan ilmiy tadqiqotidir. Abayshunoslikdagi bundan keyingi o‘rinni haqli ravishda Muxtor Avezov nomi ishg‘ol qiladi. U 1940 yilda Abay asarlari ikki tomligini nashr qilishga bosh-qosh bo‘ldi. Muxtor Avezov shu yili “Abayning hayoti va ijodi”, 1945 yilda “Abay – qozoq xalqining ulug‘ oqini” nomli yirik tadqiqotlarini; shoir tavalludining 100 yilligi munosabati bilan “Abay diyorida o‘tkazilgan to‘y” nomli ocherkini nashr qildirdi. Bunday izlanishlar natijasi o‘laroq, “Abay yo‘li” epopeyasi maydonga keldi.

Abay hayoti va faoliyati haqida 1954 yilda hujjatli film va 1956 yilda diafilm yaratildi. 1969 yilda L.Avezova “Abay yo‘li” epopeyasining tarixiy asoslari”, 1984 yilda Z.Ahmedov «Abay yo‘li» epopeyasi poetikasi va uning yozilish tarixi” nomli monografik tadqiqotlarini tuhfa qilishdi. 1995 yilda M.Avezovning Abay haqidagi ilmiy tadqiqotlari, xususan o‘z vaqtida rus

tilida chop etilgan “Abay Kunanbaev. Stati i issledovaniya”, – Alma-Ata, 1967 va boshqa asarlari jamlanib, alohida to‘plam holda nashr etildi.

Keyingi yillarda abayshunoslikka e‘tibor yanada ortdi. Jumladan, 1994 yilda Abay shajarasiga bag‘ishlangan maxsus albom tayyorlandi. 1995 yilda oqinning 150 yillik to‘yi YuNESKO doirasida xalqaro miqyosda keng nishonlandi. Keyinchalik “Abay qomusi”, “Abay asarlarining izohli lug‘ati”, “Abay va Pushkin”, “Abay Qo‘nonboevning pedagogik qarashlari” kabi ko‘plab salmoqli tadqiqotlar yuzaga keldi. Bugungi kunda Qozog‘iston maktablarida “Abayshunoslik” predmeti joriy etilmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida Abay merosini o‘rganishga alohida e‘tibor berilmoqda. Ulug‘ qozoq oqini tavalludining 175 yillik yubileyini YuNESKO va TURKSOY (Xalqaro turkiy madaniyat uyushmasi) hamkorligida keng tarzda nishonlash rejalashtirilgan. Umuman, abayshunoslik ishlari o‘tgan asr boshlaridayoq yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bugungi kungacha quyidagi yo‘sinlarda rivoj topgan:

- a) Abay shajarasi va ijtimoiy faoliyatiga xos jihatlarni aniqlash;
- b) adabiy merosini to‘plash va nashr qilish;
- v) ijtimoiy-siyosiy va adabiy-estetik qarashlari dinamik rivojini belgilash;
- g) adabiy merosining ko‘lami va janrlar tarkibini aniqlash;
- d) asarlarining leksik-semantik tarkibi va tekstologiyasini o‘rganish;
- ye) qozoq mumtoz adabiyoti tarixiga qo‘shgan ulushi va o‘rnini aniqlash;
- yo) poetik mahorati sirlarini kashf etish;
- j) musiqashunoslikka qo‘shgan hissasini aniqlash;
- z) tarjimonlik mahoratini tadqiq qilish;
- i) hayoti va ijodini keng targ‘ib qilish (nomini abadiylashtirish maqsadiga xizmat qiluvchi barcha ishlar: haykallar o‘rnatish, xiyobonlar bunyod etish, maqbaralar qurish, hujjatli va diafilmlarni suratga olish, pochta markalari chiqarish, yubileylarini nishonlash va h.)
- y) asarlarini turli tillarga tarjima qilish;
- k) pedagogik qarashlarini o‘rganish va adabiy merosini uzluksiz ta‘lim tizimiga tatbiq qilish.

Abay – ma‘rifatparvar shoir (oqin), qozoq yozma adabiyoti va tilining asoschisi, donishmand adib – “qora so‘z” (nasrda bitilgan) falsafiy sharhlar muallifi; ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisi, milliy mental va ilg‘or dunyoviy qarashlarni uyg‘unlashtirishga intilgan, qozoq xalqining XIX asrdagi tarqoq turmush tarzini rus va Ovrupo madaniyatiga yaqinlashtirishga intilgan islohotchi edi. Uning adabiy merosini ifoda yo‘sini va janriy tabiatiga ko‘ra quyidagicha tasnif etish mumkin:

- a) lirik va satirik she‘rlar;
- b) dostonlar;
- v) nasriy asarlar (hikmatlar);
- g) tarjimalar.

Adabiy-estetik konsepsiyasi. Abay o‘zining “Qo‘shiq – so‘zning shohi, so‘zning sarasi” nomli she‘rida xalq oqini va uni tinglovchi kishi qanday bo‘lishi kerakligi haqidagi adabiyestetik konsepsiyasini ilgari surdi. Shoir har bir xalq oqini oldiga qator talablar qo‘ygan:

- a) “Sirti kumush, ichi oltin” – nafis libosga burkangan yangi-yangi asarlar yaratishi;
- b) asarlarining mazmunan teran bo‘lishi;
- v) muallif estetik ta‘sirchanlikka erishishi;
- g) she‘ru dostonlar elning diliga yaqin bo‘lishi lozim.

Abay o‘zining “Hikmatlar” kitobida hunarmandu tadbirkor, dehqonu mirishkor, ma’rifatparvaru sahovatpesha xalq tabiatiga xos fazilatlarni ulug‘lab, bunday yozgan edi: “O‘zbek dehqoni yetishtirmagan o‘simlikning o‘zi yo‘q, ular yasamagan buyum yo‘q. Ahillikda yashashadi, adovat qo‘zg‘ashmaydi. Taniqli boylari, bilimdon mullalari, hunarmandlik va mo‘l-ko‘llik deysizmi, boadablik deysizmi – hammasi ularda bor”.

Abayning fikricha, ko‘chmanchilik sharoitida yashab kelayotgan va urug‘larga bo‘linib ketgan qozoq xalqi mentalitetidagi ayrim qusurlarni bartaraf etmay, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotga erishish mumkin emas. Binobarin, ulug‘ qozoq ma’rifatparvar oqini ma’rifat va madaniyatni milliy birdamlikka erishish maqsadida targ‘ib etdi.

Uning falsafiy mozaikadan tarkib topgan «Naqliya so‘zlar» turkumi leytmotivini ham ana shu qarashlar tashkil qiladi. Nosir didaktik yo‘nalish – go‘zal insoniy fazilat, yaxshi xulqni tarbiyalash masalalariga alohida ahamiyat qaratdi. U Chernishevskiy va Dobrolyubov g‘oyalari bilangina cheklanmay Arastu, Suqrot, Aflotun, hatto Gegelning falsafiy-didaktik qarashlari bilan ham yaqindan tanishgan.

Abay bastakor oqini edi. U ko‘plab xalq kuylari asosida dostonlar kuylash bilan bir qatorda, o‘z she‘rlariga do‘mbira ohanglariga mos kuylar bastalar va ularni ijro etardi. Shoir “Ko‘zimning qarosi” she‘rida shunday satrlarni bitadi:

Ko‘zimning qarosi,
Ko‘nglimning sanosi.
Bitmas ichdagi
Ishqning yarosi.

Abay teran fikr va ilm-ma’rifatning g‘alabasiga ishonadi. Shuning uchun ham, qachonki siz biror muammoga duch kelsangiz, aql ishonmagan, ya’ni mantiqan dalillanmagan narsaga zinhor ishonmang, degan fikrni ilgari suradi. Bu hol oqin tuyg‘udan ko‘ra aqlga, kechinmadan ko‘ra mantiqqa tayangani, ehtimolki rus demokrat shoirlari ta’sirida moddiyunchilikka tamoyil bo‘lganini ham ko‘rsatadi.

Abay ko‘pincha real hayotda uchrovchi: urug‘-aymoqchilik, erinchoqlik, yalqovlik, bekorchilik, yolg‘onchilik, maqtanchoqlik, isrofgarchilik singari ijtimoiy qusurlarni bartaraf qilish masalalarini qalamga oladi. Uning poeziyasida shafqatsiz realizm va voqelikka satirik yondashuv ham yorqin namoyon bo‘ladi. Masalan, uning “Oxirzamon yoshlari” she‘rida millat birdamligi, yigitlik or-nomusi va imon mustahkamligi uchun kurashmay, nuqul til-jag‘iga erk berib, el orasida ziddiyat urug‘ini sochuvchi ayrim g‘ayratsiz demagog yoshlar qorni to‘q sigirga, ularning bema’ni so‘zlari esa naxs bosgan cho‘chqaning tovushiga o‘xshatiladi.

“Sof, sof, ko‘nglim, sof ko‘nglim” she‘rida shoir beg‘ubor ko‘ngli bilan tillashar ekan, dunyo o‘tguvchi, ajal yetguvchi ekaniga imon keltiradi. U kitobxonni sabr-badoshli bo‘lishga undaydi. Chunki, “Sabr tagi – sariq oltin” ekanligini yaxshi biladi. Shuning uchun xaromdan halolning, kufrdan imonning farqini bilgan holda, o‘z-o‘zini taftish etadi, hayotini sarhisob qiladi. El nazaridan qolmaslik, hamisha e’tiborda bo‘lish, ya’ni mas’ullik tuyg‘usini ulug‘laydi. Abay oilaviy munosabatlar masalasiga to‘xtalarkan, umr yo‘ldoshini ko‘rib, bilib munosibini tanlash ko‘ngilning xotirjamligi va oila mustahkaligi garovidir, degan xulosaga keladi.

Abayning qirq beshta alohida alohida hikmatlardan iborat nasriy asarlarida ma’rifiy adabiyotning an’anaviy gumanistik pafosi va epik bayon usuli muvaffaqiyatli davom qildirildi. Shunga qaramasdan, ularning hajmi ham, g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari, xususan mazmun ko‘lami ham bir-biriga o‘xshamaydi. Muhimi shundaki, bu asarlarda badiiy nafislik, hayotiy

hikmat va xalqona donishmandlik o‘zaro tutashadi. Natijada, hikmatlar milliy va umuminsoniy miqyos kasb etadi. Bu turkumdagi asarlar jahonning ko‘plab tillariga tarjima qilinib, alohida e‘tibor topishi fikrimizning yorqin dalilidir.

Abay yashagan davrda qozoq xalqi orasida muzikani notaga tushirish an’anasi shakllanmagan edi. Shu bois, oqin she’rlari kabi, u bastalagan xalqchil kuylar ham ustozshogirdlik an’anasi asosida dastlab o‘z qishlog‘i, shahri va keyinchalik butun qozoq dashtiga keng tarqaldi hamda bizgacha yetib keldi. Abay o‘z farzandlarini ham adabiyot va san’at dunyosiga olib kirdi. Jumladan ulardan biri – Mag‘aviya otasining maslahati bilan “Meng‘at Qosim”, ikkinchisi – Oqilboy esa “Qissai Yusuf” dostonlari an’anaviy syujeti asosida mustaqil asarlar ijod qilishgan.

Xulosa qilib aytganda, ulug‘ qozoq shoirining aksariyat qismi hikmat va aforizmga aylanib ketgan boy adabiy merosi zamondosh kitobxonni milliy va umuminsoniy axloqiy-ma’rifiy g‘oyalari, go‘zallik hamda nafosat tuyg‘ulari sari yetaklaydi. Zero, Abay targ‘ib qilgan insoniy fazilatlar, badiiyat libosiga burkangan bo‘lib, ularda aql-zakovat jilvalari, do‘stlik, birdamlik, hamjihatlik, bunyodkorlik, samimiy va pokiza muhabbat tuyg‘ulari o‘z aksini topgan.

REFERENCES

1. abai.kz
2. madenimura.kz
3. adebiet.kz
4. https://kk.wikipedia.org/wiki/Abay_Qʻnʻanbayuʻly
5. <https://bit.ly/2TOyJ4q>
6. <https://kazakh-tv.kz/>
7. <https://vk.com/kazakhtv>
8. <https://www.facebook.com/kazakhtvkz/>
9. https://twitter.com/Kazakh_TV
10. https://www.instagram.com/kazakhtv_kz/